
**INTOXICAÇÃO EM CRIANÇAS NO BRASIL: DADOS
EPIDEMIOLÓGICOS E IMPACTOS NA SAÚDE PÚBLICA COM BASE
NOS DADOS DO SINAN (DATASUS)**

DOI: 10.5281/zenodo.17415450

Giovana Frigo¹

¹Doutoranda em Ciências da Saúde– Universidade Estadual de Maringá
pg55598@uem.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0254327993640938>

Anna Beatriz da Silva²

²Graduanda em Farmácia– Universidade Estadual de Maringá
ra131378@uem.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9487617658634761>

Simone Maria Altoó Porto³

³Doutoranda em Ciências de Alimentos – Universidade Estadual de Maringá
simaltoe@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6965632480226085>

Natalia Santos Pretes⁴

⁴Doutoranda em Ciências de Alimentos – Universidade Estadual de Maringá
nataliapretes@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6599004211370298>

Juliana Cristina Castro⁵

⁵Doutora em Ciências de Alimentos – Universidade Estadual de Maringá
jccastro2@uem.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6986331526063792>

Lyriel de Oliveira Santos⁶

⁶Mestranda em Biociências e Fisiopatologia – Universidade Estadual de Maringá
pg909172@uem.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7216574914460574>

Miguel Machinski Junior⁷

⁷Doutor em Ciências de Alimentos - Universidade Estadual de Campinas
mmjunior@uem.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2555718979759308>

AT01: Saúde Pública.

RESUMO: Este estudo analisou os dados epidemiológicos das intoxicações exógenas em crianças de 0 a 9 anos no Brasil entre 2014 e 2024, considerando os impactos na saúde pública

e medidas preventiva, a partir de informações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan/DATASUS). Realizado como um estudo transversal, descritivo e retrospectivo, foram investigadas variáveis como faixa etária, sexo, agente tóxico, região e evolução dos casos. No período analisado, foram registrados 233.970 casos de intoxicação nessa faixa etária, sendo os medicamentos os agentes mais frequentes (41,7%), seguidos por produtos de uso domiciliar (17,9%). A distribuição geográfica revelou maior concentração de casos na Região Sudeste (40%), seguida pelo Nordeste (28,75%), Sul (15,55%), Centro-Oeste (10,10%) e Norte (5,51%). Quanto ao sexo, o masculino apresentou maior prevalência, com 123.075 casos. Em relação à evolução clínica, aproximadamente 80% dos episódios resultaram em cura sem sequelas. Esses achados destacam a relevância de estratégias preventivas, campanhas educativas e políticas públicas de saúde voltadas à redução das intoxicações infantis, além do fortalecimento da vigilância epidemiológica.

Palavras-chave: Crianças; Epidemiologia; Intoxicação.

1. INTRODUÇÃO

A intoxicação exógena pode ser entendida como o conjunto de efeitos adversos que se manifestam clinicamente ou em exames laboratoriais, indicando um desequilíbrio no organismo causado pela interação de um ou mais agentes tóxicos com o sistema biológico, o que proporciona quadros clínicos muitas vezes desfavoráveis ou negativamente resolutivos (BRASIL, 2019).

Na maioria dos casos, o agravo sintomatológico está vinculado com o tempo de exposição, a frequência e o tipo de toxicante (MELO et al., 2022; VILAÇA, VOLPE e LADEIRA, 2019). Nesse contexto, é importante destacar que as intoxicações podem ter diferentes origens, sendo mais comuns as causadas por medicamentos, agrotóxicos, drogas ilícitas, raticidas, saneantes, alimentos e bebidas. (BRASIL, 2017).

A intoxicação exógena é um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo, especialmente nas faixas etárias pediátricas. Essa fase da vida é marcada pela curiosidade, pelas descobertas e pelo desenvolvimento motor e cognitivo, além de caracterizar um período de maior dependência dos pais. Diante disto, é nesses momentos de descoberta e entretenimento que ocorrem os acidentes (LEITE et al., 2021).

Conforme preconiza a legislação brasileira, a ocorrência de doenças e agravos devem ser registradas e as informações disponibilizadas pelo Departamento de Informática do SUS/MS (DATASUS), que compõem o anexo V da Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017 (BRASIL, 2017). Nos casos de intoxicação exógena, a notificação compulsória contribui para a comunicação e difusão de dados entre órgãos responsáveis pelos sistemas de informação,

além de auxiliar esferas governamentais a conhecerem o problema e propor soluções (MAGALHÃES; CALDAS, 2018).

As informações recebidas pelos CIATox (Centros de Informação e Assistência Toxicológica) originam a base nacional de dados sobre intoxicações do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox). No entanto, o envio dos dados pelos CIATs ao SINITOX é realizado de maneira espontânea, isto é, de forma não obrigatória, o que gera irregularidade em suas participações nas estatísticas divulgadas por esse sistema (RIBEIRO; SPALDING, 2017).

Frente a estes dados, este estudo objetivou descrever o perfil epidemiológico das notificações compulsórias por intoxicação exógena na faixa etária de 0 a 9 anos no Brasil no período de 2014 a 2024 correlacionando com o impacto na saúde pública e medidas preventivas para redução de intoxicação em crianças.

2. METODOLOGIA

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Sistema Único de Saúde (SUS), abrangendo o período de 2014 a 2024. Foram selecionados casos com base nos seguintes critérios: faixa etária (0 a 9 anos); agente tóxico (medicamentos, produtos de uso domiciliar, alimentos e bebidas, agrotóxicos agrícolas, agrotóxicos domésticos, raticidas, cosméticos, drogas de abuso, plantas tóxicas, produtos veterinários, produtos químicos e metais); sexo (masculino e feminino); região de ocorrência (Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste); e evolução do caso (cura sem sequelas, cura com sequelas, óbito por intoxicação exógena e óbito por outra causa).

Após a seleção, os dados foram organizados no Microsoft Excel® 2013 e analisados de forma descritiva em texto, por meio da apresentação de frequências, percentuais e tendências observadas entre as categorias. Por se tratar de dados agregados e não identificáveis, não houve necessidade de consentimento informado nem de aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo do período analisado, observou-se que, das 233.970 notificações de intoxicação exógena registradas entre 2014 e 2024, os dois agentes tóxicos mais frequentes foram medicamentos (41,7%) e produtos de uso domiciliar (17,9%). Os demais agentes, incluindo alimentos e bebidas, agrotóxicos agrícolas, agrotóxicos domésticos, raticidas, cosméticos, drogas de abuso, plantas tóxicas, produtos veterinários, produtos químicos, metais

e outros, corresponderam conjuntamente a 40,4% das notificações.

As crianças passam por fases de descobertas e são atraídas por tudo com o que mantêm contato, manifestando desejo de satisfazer a curiosidade. Embalagens e líquidos coloridos, assim como comprimidos com formatos que lembram doces e sabores agradáveis, despertam a atenção da criança. Nos domicílios, é comum que medicamentos sejam deixados em vários locais, e essas embalagens são abertas com extrema facilidade, o que contribui ainda mais para a ocorrência de acidentes tóxicos. Assim, estes são alguns dos motivos que facilitam os acidentes por intoxicações em crianças (AGUIAR et al., 2020).

Agentes domissanitários, ou seja, produtos químicos destinados à higienização, esterilização ou desinfestação domiciliar foram a segunda classe de agentes mais comumente relacionados à intoxicação em crianças entre 0 e 9 anos no período analisado. Há relatividade entre a incidência dessas injúrias e o tempo que as crianças passam em suas casas. Durante as férias escolares, por exemplo, há um aumento correspondente das intoxicações infantis no ambiente doméstico. (AL RUMHI et al., 2020).

Esse cenário também pode agravar-se em períodos pandêmicos, como o causado pelo SARS-CoV-2, em que houve relatos de aumento nas admissões em centros de intoxicação relacionadas a exposições a produtos de limpeza e desinfetantes na tentativa de evitar a contaminação pelo vírus (GHARPURE et al., 2020). Entre os domissanitários de considerável relevância toxicológica encontram-se o hipoclorito (cloro e água sanitária), o querosene, a aguarrás e a soda cáustica (BRITO et al., 2019; AMARAL, DA SILVA e DE LIMA, 2020).

A falta de conhecimento e de atenção aos riscos desses produtos, bem como a inadequada supervisão das crianças, contribuem para a ocorrência de intoxicações com domissanitários na infância. Além disso, o armazenamento inadequado desses produtos e as cores atrativas das substâncias e das embalagens favorecem os acidentes (ANJOS et al., 2020; LIMA et al., 2020). É pertinente destacar que a faixa etária de 5 a 9 anos também sofre grandes taxas de intoxicação por alimentos e bebidas contaminados, circunstância relevante quanto às causas de intoxicações exógenas (GHARPURE et al., 2020).

Com base nos dados analisados, durante o período analisado houve predomínio de notificações de intoxicação no sexo masculino, com um total de 123.075 casos quando comparado ao sexo feminino, que teve um total de 110.895 casos. Os dados encontrados corroboram os resultados obtidos no estudo de Leite et al. (2021), que mostrou maior ocorrência de casos de intoxicação em meninos. Resultado similar foi encontrado no estudo de K. Sri Harsha (2025) realizado na Índia, onde a incidência de intoxicação foi maior em meninos (58%)

do que em meninas (42%). O estudo sugere que essa diferença pode ser atribuída a um maior nível de atividade entre os meninos.

No que diz respeito às populações por regiões com maior número de casos de intoxicações, a região Sudeste lidera a lista com 40,07% dos casos, seguido da região Nordeste com 28,75%, a região Sul com 15,55%, a região Centro-Oeste com 10,10% e, por fim, a região Norte com 5,51% dos casos. Esses dados corroboram os achados de Amarilio et al. (2021), os quais apontaram maior incidência de casos de intoxicação exógena pediátrica nas regiões Sudeste e Nordeste, destacando que tal distribuição pode ser justificada pela elevada densidade populacional dessas regiões.

Após a intoxicação, aproximadamente 80% dos pacientes evoluíram para cura sem sequelas, enquanto menos de 3% apresentaram sequelas ou óbito. Cerca de 17% dos casos tiveram desfecho não registrado ou perda de seguimento, impossibilitando a avaliação completa da evolução. De forma geral, a maioria dos casos evoluiu favoravelmente, refletindo a atuação do sistema de saúde pública na identificação e tratamento rápido e efetivo das intoxicações, resultando em menores taxas de óbito. Esse resultado corrobora outros estudos que apontaram desfecho favorável para a evolução dos casos de intoxicação (FILUS et al., 2023).

Apesar do cenário relativamente favorável, é fundamental implementar estratégias de promoção, proteção, vigilância e gestão da saúde (MOREIRA et al., 2022). Práticas educativas com abordagens lúdicas permitem que o público-alvo construa conhecimento de forma participativa (REIS et al., 2021), enquanto tecnologias educacionais como cartilhas, panfletos e folhetos contribuem para o aumento do conhecimento de crianças, familiares, cuidadores e profissionais da saúde e da educação (ALMEIDA et al., 2023).

Já as ações de redução de danos incluem medidas iniciais de estabilização e assistência imediata (RIBEIRO et al., 2023; DE JONGE et al., 2023; VILAÇA, VOLPE e MADEIRA, 2019), o direcionamento para as unidades de pronto-atendimento mais próximas (CAVALCANTI et al., 2021), a oferta de acolhimento e apoio à família e a notificação do caso para vigilância em saúde (RIBEIRO et al., 2023; MOREIRA et al., 2022).

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre 2014 e 2024, as intoxicações exógenas em crianças de 0 a 9 anos no Brasil foram mais frequentemente causadas por medicamentos, produtos de uso domiciliar e alimentos e bebidas, com maior ocorrência nas regiões Sudeste e Nordeste e predominância do sexo masculino. Apesar de a maioria dos casos ter evoluído para cura sem sequelas, os dados

evidenciam a importância de estratégias de prevenção, assim como a necessidade de campanhas educativas direcionadas a famílias e cuidadores. Esses achados reforçam a relevância de políticas públicas de saúde focadas na redução de acidentes infantis e no fortalecimento da vigilância epidemiológica.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, K. V. C. S.; ALMEIDA, L.; AMARAL, V. G. A.; SILVA, M. T.; LIMA, R. Q. Intoxicação exógena acidental em crianças no estado da Bahia: 2013 a 2017. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 12, n. 11, p. e3422, 2020. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e3422.2020>.

ALMEIDA, L. A.; AMORIM, L.; SANTOS, J.; COSTA, E.; PEREIRA, M. Prevenção de acidentes domésticos na primeira infância: uma revisão integrativa. **Revista Uruguaya de Enfermería (En línea)**, v. 18, n. 2, 2023. DOI: <https://doi.org/10.33517/rue2023v18n2a4>.

AL RUMHI, A.; AL SALMI, M.; AL QADHI, R.; AL SHANFARI, A. Home accidents among children: a retrospective study at a tertiary care center in Oman. **Oman Medical Journal**, v. 35, n. 1, p. e85, 2020. DOI: 10.5001/omj.2020.03.

AMARAL, V. G. A.; SILVA, M. T.; LIMA, R. Q. Intoxicação exógena causada por produtos de uso domiciliar em Manaus-AM. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 12, p. 100126-100133, 2020. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv6n12-487>

AMARÍLIO-CUNHA, D. B.; BORGES, J. B. F.; SÃO-PEDRO, J. P.; LIMA, M. F. A. B.; SILVA, J. O.; PINO-SOUZA, L. R. Como a pandemia da Covid-19 afetou os casos de intoxicação exógena na pediatria brasileira: uma análise epidemiológica comparativa em crianças de 0-14 anos em 2019 e 2020. **Revista de Pediatria SOPERJ**, v. 21, supl. 1, n. 1, p. 7-10, 2021.

ANJOS, D. B. M.; SILVA, D. S.; ARAÚJO, R. R.; OLIVEIRA, K. C.; COSTA, R.; ALMEIDA, E. F. Exposições tóxicas agudas graves em crianças e adolescentes: série de casos. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 39, p. e2019262, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1984-0462/2021/39/2019262>.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. 5. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017. 705 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_5ed_rev_atual.pdf. Acesso em: 21 fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017**: consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0004_03_10_2017.html. Acesso em: 25 fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. **Guia de Vigilância em Saúde: volume único**. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

BRITO, M. L. S.; ALMEIDA, V. F. C.; SOUZA, R. G. S.; SILVA, M. J. A.; NASCIMENTO, M. A. C. Número de internações e óbitos associados à intoxicação infantil. **Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica**, v. 17, n. 3, p. 124-130, 2019. Disponível em: <https://www.sbcm.org.br/ojs3/index.php/rsbcm/article/view/703/373>. Acesso em: 25 fev. 2025.

CAVALCANTI, N. B.; COSTA, M. M.; OLIVEIRA, R. M.; SILVA, A. M.; LIMA, J. F.; SIQUEIRA, T. P. Perfil epidemiológico do escorpionismo em crianças no estado de Pernambuco, 2015-2019. **Nursing (São Paulo)**, v. 24, n. 275, p. 5556-5565, 2021. DOI: <https://doi.org/10.36489/nursing.2021v24i275p5556-5565>.

DE JONGE, A. L.; SILVA, N. S.; COSTA, M. R.; SILVA, E. L.; ALMEIDA, G. S. Conhecimentos de profissionais de educação infantil sobre obstrução de vias aéreas por corpo estranho. **Enfermagem em Foco**, v. 11, n. 6, 2020. DOI: <https://doi.org/10.21675/2357-707X.2020.v11.n6.3425>

FILUS, R. C. N.; SOUZA, M. L. C.; NASCIMENTO, J.; GOMES, A. Intoxicação em crianças no estado do Paraná–Brasil. **O Mundo da Saúde**, v. 47, 2023. DOI: <https://doi.org/10.15343/0104-7809.202347e14302022P>

GHARPURE, R. Knowledge and practices regarding safe household cleaning and disinfection for COVID-19 prevention—United States, May 2020. **MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report**, v. 69, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6923e2>

HARSHA, K. S.; CHANNAWAR, K. S.; DIVYA, B. Psychosocial factors in children presenting with poisoning in a tertiary care centre. **International Journal of Contemporary Pediatrics**, v. 12, n. 2, p. 228–233, 2025. DOI: <https://doi.org/10.18203/2349-3291.ijcp20250089>

LEITE, C. E. A.; SILVA, M. F. T.; PEREIRA, G. R.; ALMEIDA, L. F. P. Intoxicação exógena em crianças devido ao uso de medicamentos no Brasil: avaliação do perfil de notificações. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 7, p. e25619716647, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i7.16647.

LIMA, G. S.; SILVA, F. F.; OLIVEIRA, R. B. Caracterização das intoxicações por produtos de uso domiciliar na cidade de Teresina - Piauí. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 55, p. e666, 2020. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e666.2020>

MAGALHÃES, A. F.; CALDAS, E. D. Underreporting of fatal poisonings in Brazil – A descriptive study using data from four information systems. **Forensic Science International**, v. 287, p. 136-141, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2018.03.040>

MELO, M. T. B.; ALMEIDA, S. M. S.; SANTOS, L. C. M.; et al. Epidemiological profile and temporal trend of exogenous intoxications in children and adolescents. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 40, p. e2021004, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1984-0462/2022/40/2021004IN>.

MOREIRA, W. C.; et al. Epidemiological aspects of accidents by poison animals in Northeast Brazil / Aspectos epidemiológicos dos acidentes por animais peçonhentos no nordeste brasileiro. **Revista Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, v. 14, 2022. DOI: 10.9789/2175-5361.rpcfo.v14.1109

REIS, T. S.; SANTOS, A. F.; SILVA, E. A.; et al. Conhecimentos e atitudes de crianças escolares sobre prevenção de acidentes. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 3, p. 1077-1084, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021263.06562019>.

RIBEIRO, C. C. F. S.; SALES, C. R. F.; OLIVEIRA, M. L. F. F. Intoxicação infantil na comunidade em situação de vulnerabilidade social: percepções de profissionais da Estratégia Saúde da Família. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 25, p. 70654, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5216/ree.v25.70654>.

RIBEIRO, J. F.; SPALDING, S. M. **Estudo da intoxicação medicamentosa no Brasil: Panorama obtido a partir da plataforma SINITOX**. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) - Faculdade de Farmácia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/178654>. Acesso em: 24 fev. 2025.

VILAÇA, L.; VOLPE, F. M.; LADEIRA, R. M. Intoxicações exógenas acidentais em crianças e adolescentes atendidos em um serviço de toxicologia de referência de um hospital de emergência brasileiro. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 38, p. e2018096, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1984-0462/2020/38/2018096>.

Agradecimentos e financiamento

Agradecimento à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) pelo apoio financeiro no desenvolvimento deste trabalho.